

Pedagogik faoliyat va pedagogik mahorat

Axmadjanova Lobarxon

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik
grafikasi yo'nalishi talabasi

Annotasiya: Ushbu maqola pedagogik faoliyat va pedagogik mahorat haqida bo'lib, pedagogik faoliyatning mazmuni, pedagogik faoliyatning asosiy komponentlari, pedagogik faoliyatning insonparvarlikka yo'naliganligi, o'qituvchilik mahorat yoritilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogika, mahorat, faoliyat, o'qituvchi, ta'lim.

Аннотация: В статье речь идет о педагогической деятельности и педагогическом мастерстве, содержании педагогической деятельности, основных компонентах педагогической деятельности, гуманитарной направленности педагогической деятельности, педагогическом мастерстве.

Ключевые слова: педагогика, мастерство, деятельность, учитель, воспитание.

Annotation: The article deals with pedagogical activity and pedagogical skill, the content of pedagogical activity, the main components of pedagogical activity, the humanitarian orientation of pedagogical activity, and pedagogical skill.

Key words: pedagogy, skill, activity, teacher, education.

Boshqa barcha faoliyatlar kabi pedagogik faoliyat ham o‘zining xususiyatlari bilan ajralib turuvchi maqsad, vazifa, obyekt, subyektdan va komponentlardan iborat.

Pedagogik faoliyatning maqsadi o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, jamiyat tomonidan belgilanadi, va asosan yosh avlod shaxsini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu faoliyat, avlodlarning o‘zaro ijtimoiy bog‘liq aloqalarini amalga oshirishga yoshlarni tayyorlash, insonning tabiiy imkoniyatlaridan jamiyat tajribalarini egallashda foydalanishdan iborat.

Shunday qilib, pedagogik faoliyatning maqsadi ijtimoiy jihatdan standart tarzda belgilab berilgan bo‘lsada, lekin aniq pedagogik holatda vazifalar nostandart tarzda kelib chiqadi. Demak, o‘qituvchidan aniq holatdan kelib chiqib, maqsadni ko‘ra bilish orqali ijtimoiy xolatga bog‘langan holda ijodiy yondashuvni talab etadi.

O‘qituvchi faoliyati boshqalar faoliyatini boshqarish demakdir. Boshqacha qilib aytganda, o‘qituvchi faoliyati o‘quvchilar faoliyati asosida quriladigan faoliyatdir. Misol uchun olganda, murakkab, ziddiyatli bir holatda pedagog baqirmaslikka, u yoki bu shaxsni ajratib ko‘rsatmaslikka harakat qilishi kerak, balki tarbiyalanuvchilar o‘zlari mazkur sharoitdan to‘g‘ri xulosa chiqarishi uchun imkoniyat bermog‘i lozim (tikilib turishi, jim turishi, keskin gapirishi). Albatta, bunday yechim tarbiyalanuvchilarning yuqori darajada ongliligidan dalolat bermasada, ular tarbiyachi maqsadi sari borganligini bildiradi. Shunday qilib, pedagogik faoliyat maqsadining o‘ziga xos tomoni shundaki, u pedagog va o‘quvchi maqsadi ham bo‘lib qolishi kerak.

Boshqa odamlarning (faoliyatini boshqarish shu jihatdan ham murakkabki, tarbiya maqsadi tarbiyalanuvchining kelajagini loyihalashtiradi. Albatta, bu maqsad o'qituvchi uchun yaqin va tushunarli, chunki u: «Sen bilishing, uddalashing, bajarishing kerak», deb talab etadi. Lekin bola shu birgina kun tashvishi bilan yashaydi, bugungi kun muammosini hal etib boradi. Kelajak uning uchun juda ham uzoq. Bunday qarama-qarshilikni tarbiya fojiasining asosi deyish mumkin.

Pedagog hozirgi zamon ruhi bilan yashash orqali kelajakni ko'ra bilishi, uni tashkil eta bilish uning uchun o'ta murakkabdir.

Buni tushungan mohir pedagoglar faoliyatining asosini bola ehtiyojiga tayanib yo'lga qo'yadilar, ya'ni o'zining faoliyat dasturini bola dasturiga muvofiq holda tuzadi. Shunday qilib, pedagogik faoliyat maqsadining o'ziga xosligi o'qituvchidan jamiyatning ijtimoiy vazifasini belgilashda shaxsiy tashabbus ko'rsatishni, ya'ni o'qituvchi pedagogik pozitsiyasida jamiyat maqsadi ortib borishi o'z ifodasini topishi kerak. Aniq faoliyatning maqsad va vazifalarini ijodiy tushunib yetish; bolalar qiziqishlarini hisobga olish va ular o'quv jarayonidagi maqsadlarini amalga oshirishda faoliyat turlari va mazmunini o'zgartirib borishi kerak.

Pedagogik mehnatning obyekti: - Inson bo'lib «shakllanayotgan shaxs ma'naviy turmushining nozik tomonlari - aql, his, iroda, ishonch o'z-o'zini anglash»dir.

Pedagogik faoliyat obyektining uziga xos tomonlari quyidagicha:

Inson tabiatning o'lik materialli emas, balki takrorlanmas individual sifatlari, faqat o'ziga xos munosabati va bo'layotgan voqealarni o'zicha tushunadigan, aktiv

faoliyat ko'rsatuvchi mavjudotdir. U o'zining maqsadi, motivlari, xulqi bilan ajralib turadigan pedagogik jarayonning ishtirokchisidir. Shunday qilib, pedagogik faoliyatning obyekti bir vaqtning o'zida shu faoliyatning subyekti ham hisoblanib, turli pedagogik ta'sirlarga turlicha munosabatda bo'ladi, balki o'sha ta'sirlarni o'z ichki dunyosi, qarashlari orqali galvirdan o'tkazadi.

O'qituvchi doimo o'zgarib turuvchi, rivojlanishda bo'lgan shaxs bilan muloqotda bo'ladi. Shuning uchun unga bir xilda, shablon tarzidagi tasirlarni qo'llamaslik kerak. Bu o'ta murakkab jarayon hisoblanib, pedagogdan doimo ijodiy izlanishda bo'lishni talab etadi.

Bolaga pedagoglar bilan bir vaqtda uni o'rab turgan atrof-muhit, stixiyali ta'sir, turli yo'nalishdagi ko'p qirrali vositalar ham doimo ta'sir qilib turadi. Shuning uchun ham pedagogik mehnat barcha ta'sirlarni korrektirovka qilib (o'zgartirib, tuzatib, yangilab) turishni hatto tarbiyalanuvchi hatti-harakatini, faoliyatini maqsadli yo'naltirib turishni, ya'ni tarbiya, o'z-o'zini tarbiyalash, qayta tarbiyalashni tashkil etib turishi talab etiladi.

Umuman olganda, hozirgi zamon pedagogikasi, hamkorlik pedagogikasi ta'lim muassasalarida munosabatlarni demokratlashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, bolani pedagogik jarayonning ishtirokchisi, yordamchisiga aylantirib, uning faoliyatini faollashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Subyekt: - Tarbiyalanuvchiga ta'sir etuvchilar - pedagog, ota-onalar, jamoa.

Tarbiyalanuvchiga ta'sir qiluvchi asosiy vosita - o'qituvchi shaxsi, uning bilimi va tajribasi. O'quvchilar o'qituvchi shaxsini qabul qilmasa, uning bilimi, xatti-harakatiga tanqidiy qarasa, u holda uning ta'siri yaxshi natija bermaydi.

Agar pedagog shaxsga ahloqiy jihatdan ijobiy ta'sir ko'rsata olsa, haqiqiy tarbiyachi bo'la oladi, bunga faqat ahloqiy jihatdan o'z-o'zini doimiy takomillashtirib borsagina erishish mumkin.

Tarbiyaning asosiy vositalari-tarbiyalanuvchi ishtirok etadigan turli ko'rinishdagi faoliyatlar: mehnat, muomala, o'yin, o'qish.

Bu masalada ayrim pedagoglar subyekt sifatida jamoa faoliyati ko'rinishidagi ishlab chiqarish mehnati bolalar hayotini tashkil etishini o'qitish jarayoni deb tushunsa, boshqa birovleri jamoa ijodiy ishlar orqali jamoani mustahkamlash zarur deb hisoblashadi.

O'quvchi, tarbiyachi faoliyatidagi eng asosiy masalalardan biridir bu, o'quvchi, tarbiyalanuvchi obyektini, tarbiya maqsadini amalga oshirishda faol ishtirokchiga, ya'ni o'zaro ta'sir tizimini yuzaga keltiruvchi subyektga aylantirish bo'lib qolmog'i lozim. Bu jarayon, asosan, shaxs kelajak hayotini ijtimoiylashtirish, uning shaxsiy ehtiyojlarini jamiyat ehtiyoji bilan bog'lay olish, uning mohiyatini anglab yetish orqali amalga oshirish mumkin.

Haqiqiy o'qituvchi pedagogik faoliyatning asosiy komponentlari (maqsad, vosita, obyekt, subyekt)ni tushuna borib boshqarishni bilishi, maqsadlarni aniqlay olishi, subyektni faollashtirishning zarur vositalarini tanlab olishi kerak. Lekin qanday qilib? Qaysi o'ziga xos shaxsiy qobiliyatlar, ichki imkoniyatlar hisobiga? O'z shaxsining nimasiga tayanib aytilganlarni amalga oshiradi?

Biz bu yerda pedagogik mahoratni shaxsiy faoliyat nuqtai na-zaridan tushunishga harakat qilamiz hamda uni kasbiy faoliyatni tashkil etishni yuqori saviyada amalga oshirilishini ta'minlaydigan shaxsiy kompleks xususiyatlar yig'indisi degan tushuncha nuqtai nazaridan yondashishga harakat qilamiz. Bunday

muhim xususiyatlarga faoliyatning insonparvarlik yo‘nalishi, o‘z kasbiy bilimi, pedagogik qobiliyati va pedagogik texnika kiradi. Bu tarifda biz uchun eng muhimi quyidagilardir.

Birinchidan: pedagogik mahorat - shaxs tuzilishida bu o‘z-o‘zini tashkil etuvchi tizim bo‘lib, bu o‘rinda sistema bunyod etuvchi omil bo‘lib insonparvarlik yo‘nalishi hisoblanadi. Chunki uning faoliyati pedagogik jarayonni, ijtimoiy tuzum talabi darajasida yo‘lga qo‘yishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR

1. I.A.Karimov. *Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.: Sharq, 1997.*
2. I.A.Karimov. *Barkamol avlod orzusi. T.: O‘zbekiston, 1998.*
3. *O‘zbekistonning milliy istiqlol mafkurasi. T.: O‘zbekiston, 1993.*
4. *O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. / Barkamol avlod – 5. O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.: Sharq, 1997. 20-29 betlar.*
6. *Kadrlar tayyorlash milliy dasturi,- Xalq ta’limi, 1998, 1-son.*
7. www.ziyonet.uz